

Экма седана ўсимлигининг дориворлик хусусиятлари

Маткаримова А.А., Хўжакулова Г.С, Шарофова М.Ф

Ўзбекистон Республикаси миллий университети

Калит сўзлар: альбумин, ампицилин, бактерия, вирус, гентамицин, гидрокарбонат, ёғлар, замбуруғ, котримоксазол, микроб, тетрацилин, сиёҳдона, чернушка.

Мамлакатимизда тиббиёт соҳасини ривожлантириш учун экологик жиҳатдан соф ва табиий бўлган дори воситаларин топиш, ўрганиш ва тадбиқ қилиш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан бири ҳисобланади. Бу ҳақда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги 2019 йил 8 октябрдаги ПФ-5847-сонли Фармонида белгилаб қўйилган. Шу мақсадда доривор ўсимликлардан бири бўлган шифобахш седана ўсимлиги халқ табобатида кенг миқёсда қўлланилади.

Экма седана ўсимлиги айиктовондошлар (Ranunculaceae) оиласи, седана (Nigella) туркумга киради. Бу туркумга Ўзбекистонда экма седана (Nigella sativa) туридан ташқари, ёввойи седана (Nigella integrifoliya) тури ҳам ўсади. Седана сўзи арабчада - шуниз, форсчада - "сиёҳдона", русчада - чернушка посевная, лотинчада - Nigella sativa деб аталади. Седана ўлимдан бошқа барча хасталикларга шифо эканлиги ҳақида Пайғамбаримиз Муҳаммад алайҳиссаломдан ҳадиси шариф ривоят қилинган.

Ёввойи седана (Nigella integrifoliya)) – бир йиллик ўт ўсимлик бўлиб, бўйи 15-25 см, Косачабарглари 5 та, тожибаргсимон кўринишда, тожибарглари 5-8 та, икки лабли. Меваси калта, тукли. Апрель май ойларида гуллаб уруғлайди. Баҳорда экинлар орасида ва бўш ётган ерларда бегона ўт сифатида ўсади. Адир ва тоғ зонасида учрайди.

Экма седана (Nigella sativa) Поясининг узунлиги 20 75 м, май ғ июн ойларида гуллаб уруғлайди. Воҳаларда экилади, баъзан ёввойи ҳолда учрайди.

Шарқ халқлари седанадан оқилона фойдаланиб келишган. У кўпинча куядори сифатида ҳам қўлланилган. 1959 йилда, халқаро университетларда седана ўсимлиги устида 200 та тадқиқот ўтказилиб, қора седана хусусиятлари тўғрисидаги ҳайратланарли хулосалардан иборат мақола ва маърузалар оммавий ахборот воситаларида эълон қилинган. Шундай қилиб, 1400 йил олдин Пайғамбар (с.а.в) нинг ҳадислари яна бир марта ўз исботини топган.

1989 йил Покистонда нашр этиладиган тиббиёт журналида қора седананинг ноёб, тенгсиз хусусиятлари тўғрисида мақола нашр этилди. 1992 йил Доха (Бангладеш) университети медицина департаментида қора седананинг антибактериал хусусиятлари бешта кучли антибиотик: ампицилин, тетрацилин, котримоксазол, гентамицин ва налидикс кислота билан таққослаб тадқиқот ўтказилди, қўлга киритилган натижалар, шубҳасиз, кишини ҳайратда қолдиради, қора седана ёғи ўзини кўп бактериялардан медицина препаратларига қаттиқ қаршилик кўрсатадиган (кўпинча хом гўштда учратилувчи в. холера, е. коли)

бактериялардан ҳам кучли, устун ва фаоллигини кўрсатди. 1979 йилда доктор Агарвал томонидан ўтказилган тадқиқотлар қора седана ёғи бола эмизувчи оналар сутини сезиларли кўпайишига сабаб бўлишини кўрсатди.

Седана ўзбек пазандачилигида ҳам қўлланилади, уни нон устига сепилади. Нон, сомса ва бошқа пишириқларга сепилади. Бундан ташқари седана зиравор сифатида ҳам ишлатилади. Бодринг, карам, тарвузларни тузлашда ундан фойдаланиш мумкин.

Халқ табобатида седананинг уруғи ва ёғидан фойдаланилади. Таркибида тана учун керакли моддалар, уруғи таркибида 38% гидрокарбонат, 35% турли ёғлар, 21% альбумин (турли оқсиллар) бор. Қолган 6% эса юздан ортиқ фойдали моддалар мавжуд.

Инсон танаси ёғ ишлаб чиқаролмагани учун уни ташқаридан олишга мажбур. Бир грамм седана инсонга зарур кунлик ёғ эҳтиёжини қондира олади. Шифокорлар седанани истеъмол қилиш йўлининг энг унумлиси уни эзиб ейиш эканлигини таъкидлашади. Седана иммунитет тизимини мустаҳкамлаб, рак, ОИТС каби касалликларга қарши тавсия этилади. Қон босими, иситмани тушириши ва табиий антибиотик каби таъсир кучларига эга.

Седана асаб тизими касалликлари, ички яралар, гижжа, аёллардаги оғриқли ва анормал ҳайз цикли, рак касалликлари, нафас олиш йўллари касалликлари, кўнгил айниши ва қайт қилиш, бўйрак ва жигар касалликлари, бош ва тиш оғриғи, шамоллаш, кўз хасталиклари, юрак, ошқозон касалликларига даво сифатида қўлланилади. Организмни мустаҳкамлаш учун овқатдан сўнг 1 чой қошиқ қора седана (кунлик миқдор, бундан кўпайтириш тавсия этилмайди) истеъмол қилинади.

Седана ўсимлигининг уруғи жуда фойдали бўлиб, уни қуйидаги шифобахш хусусиятлари аниқланган:

- Қора седана ёғи соч ўсишини яхшилади ва сочларнинг эрта оқаришини олдини олади.
- Микроб, вирус ва турли замбуруғли (грибковые) микроорганизмларга қарши курашади;
- Қондаги шакар миқдорини туширади;
- Танани захарли моддалардан тозалайди;
- Турли яраларни даволашда ва хужайраларни янгиланишига ёрдам беради;
- Аллергик касалликларни даволайди;
- Иммунитет тизимини кучайтиради;
- Гормонал тизим ва руҳ ҳолини соғломлаштиради;
- Болалардаги асаб тизими, тери, астма ва аллергия касалликларида тавсия этилади;

Қўллаш услублари: Касалликларни олдини олиш мақсадида эрталаб ва кечқурун оч қоринга овқат ейишдан 15-20 дақиқа олдин 1 чой қошиғи янги янчилган седана ейиш керак. 6 ой мобайнида истеъмол қилиш керак.

Қон босими баландлиги учун: наҳорда ва кечқурун оч қоринга овқатдан 15-20 дақиқа аввал 1 чой қошиғи седана ва қоврилмаган кунжут билан биргаликда янчилик ейилади. Муолажа 6 ой давом этиши керак.

Седана чойи: Бир стакан қайноқ сувга 1 чой қошиғи янги янчилган седана солинади, сўнгра усти ёпилиб 10 дақиқа тиндирилади. Сўнгра сузиб олиниб ичилади. Бир кунда 2-3 стакан ичиш мумкин.

Астма ва йўталда: Кўкрак қафаси седана ёғи билан зайтун ёғи аралашмаси билан уқаланади. ¼ миқдорини тил остида ушланади.

Ич кетиши: 1 чой қошиқ седана ёғини бир пиёла қатиқ билан аралаштирилади. Бу аралашмани 3 кун мобайнида кунига 2 марта истеъмол қиланади.

Бош оғриғи: 1 ош қошиқ янчилган қора седана, 1 ош қошиқ янчилган анис, 1 ош қошиқ янчилган қалампирмунчоқ (гвоздика) Овқатдан аввал 1 чой қошиқдан истеъмол қилинади. Қоришмани ютиш учун енгил бўлгунга қадар оғизда ушланади. Сув билан истеъмол қилманг!

Ревматизм: Бироз миқдорда зайтун билан аралаштирилган седана ёғи қиздирилади, ва оғриқ бор жой бу аралашма билан уқаланади.

Тери касалликларида: 1.5 чой қошиқ седана ёғи 1 ош қошиқ зайтун ёғи билан аралаштирилади. Ҳосил бўлган аралашмани юзга суриб 1 соат терида қолдирилади. Сўнгра ювиб ташланади.

Бош айланиши: Седанали чой ичиш тавсия этилади. Шунингдек юз ости ва бўйин орқасига сурилади.

Қулоқ оғриганда: Қулоқ оғриқларида ва юқумли касалликларда қора седана ёғи қулоққа томизилади.

Тўлғоқ тутганда: Тўлғоқ оғриқларини енгиллатиш учун седанани қизидириб, сўнгра асал солиб ичиш тавсия этилади.

Рак касалликларида: Седана ёғини шикаст етган жойга сурилади. Кунига 3 марта 1 чой қошиқ седана ёғи ва 1 стакан янги чиқарилган сабзи суви (ичишдан аввал чайқатинг) ичиш керак. Бу ичимлик 3 ой давомида ичилади.

Хотирани яхшилаш учун: Ялпизни қайнатиб олиб ва сўнгра уни асал ва 7 томчи седана ёғи билан аралаштирилади. Иссиқ ҳолатда хоҳлаган пайтингиз ичасиз. Шунингдек чой ва кофе ичишни камайтинг.

Дангасаликка қарши: 10 томчи седана ёғини бир стакан апельсин соки билан биргаликда истеъмол қилиш тавсия қилинади. Седананинг янчилган ва асал билан аралаштирилган аралашмаси буйрак ва ўт пуфагидаги тошларни эритишда ёрдам беради.

Қора седана соч ўсишини яхшилаб, унинг эрта оқиришини олдини олади.

Истеъмол қилиш тартиби: Катта ёшли кишиларга: кунига 1 чой қошиғидан кунига 2 маҳал, эрталаб ва кечқурун овқатланишдан сўнг, ҳар қандай илиқ ичимлик билан.

Болаларга: ярим чой қошиғида кунига 2 маҳал, овқатланишдан сўнг, ҳар қандай илиқ ичимлик билан.

Даволаниш учун седанани ўзини истеъмол қилиш керакми ёки унинг ёғи афзалроқми, деган савол туғилиши мумкин. Седана ёғи ҳозирги вақтда икки хил седанадан олинади, Саудия ва Эфиопия седанаси. Седананинг ҳар иккала тури бирдек фойдали.

Седана ёғининг ҳақиқий ва тозасини танлаш зарур. Баъзи ноинсоф сотувчилар қулай ва нопок даромад кетидан қувиб, қора седна ёғига арзон пахта ёки писта ёғини қўшиб сотиш ҳоллари учраб туради. Шунинг учун уни сотиб олишда ишончли сотувчидан олишга, қўлбола тарзда эмас, фабрикада тайёрланганига, упаковкасига ва энг муҳими совуқ (қиздирилмасдан) ҳолда сиқиб олинганлигига эътибор бериш зарур. Фақат шундай ҳолатдагина седана ёғи фойдали хусусиятларини сақлаб қолганига ишонч ҳосил қилиш мумкин.

Огоҳлантириш Ҳомиладор аёлларга ва аъзолари (жигар, буйраклар, юрак) трансплантация қилинган кишиларга қора седана ва седана ёғи истеъмол қилиш ман қилинади, уни истеъмол қилинганда организм иммунитетини кўтарилади, бу эса жарроҳлик йўли билан қўйилган ўзга аъзоларнинг бегоналашувига олиб келиши мумкин. Қора седана ва унинг ёғини мутахассиснинг маслаҳатисиз истеъмол қилиш ёмон оқибатларга олиб келиши мумкин. Ҳар қандай седана ҳам ҳақиқий эмас. Седананинг заҳарли навлари ҳам ўсади.

Тавсиялар: қора седанани истеъмол қилиш нафақат инсон саломатлиги ва иллатларни даволаш учун жуда фойдалилиги билан бир қаторда Пайғамбар Муҳаммад саллоллоҳу алайҳи васалламнинг муҳим суннатлари бўлгани учун ҳам кунига 1 чой қошиғида қора седана уруғи ёки ёғини истеъмол қилиб туриш тавсия этилади. Седана ёғини мазасини ёқимли қилиш учун апельсин соки ёки тоза йогурт билан ичиш мумкин. Шунингдек, уни баданга суртиш ёки компрес қилиб туришни ҳам унутмаслик лозим.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги 2019 йил 8 октябрдаги ПФ-5847-сон Фармони.
2. Пратов У.П., Одилов Т.О. Ўзбекистон юксак ўсимликлари оилаларининг замонавий тизими ва ўзбекча номлари. - Тошкент, 1995. - 396.
3. Пратов У., Жумаев К. Юксак ўсимликлар систематикаси. - Ташкент. 2003. - 144 б.
4. А.Ҳамидов, М.Набиев, Т.Одилов. Ўзбекистон ўсимликлар аниқлагичи. “Ўқитувчи” нашриёти, 1987 й.
5. Х.Х.Холматов, А.И.Қосимов Русча-латинча-ўзбекча доривор ўсимликлар луғати. –Тошкент.; “Ибн Сино номидаги” нашриёт 1992 й.
6. Ф.Г.Комилова, Ф.Х.Жонгуразов Ботаникадан амалий машғулотлар. – Тошкент.; “Меҳнат” – 1986 й.
7. И. Ҳамдамов, П.Шукруллаев, Е.Тарасова, Ю.Қурбонов, А.Умирзоқов. Ботаника асослари.